

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
399 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
399 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizatsiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm bizneseni rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li

Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

INVESTITSIYA JARAYONLARINING ASOSIY TARKIBIY QISMLARI VA MODELLARI

Tuxliyev Bozor Karimovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor.
“International school of finance
technologe and science” instituti

Shaymardanov AbrornGafurovich

Kadrlar bo‘limi, Xodimlar malakasini
oshirish bo‘yicha bosh mutaxassis

Kenjaeva Zamira Egamberdievna

Toshkent shahar Chilonzor tumani 2-sonli
kasb-hunar maktabi, o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada "investitsiya jarayonlari" tushunchasi ilmiy tahlil qilinadi. Ushbu tushunchaga oid yetakchi olimlarning ta'riflari va fikr-mulohazalari keltirilgan. Investitsiya jarayonlari va investitsiya faoliyati o'rtasidagi asosiy farqlar ochib berilgan. Shuningdek, investitsiya jarayonlarining tarkibiy qismlari va ularning mazmuni batafsil yoritilgan. Jahon amaliyoti tajribasiga asoslanib, davlatlarning iqtisodiy rivojlanishiga mos ravishda bir nechta investitsiya jarayonlari modellari tahlil qilingan. Tahlillar asosida tegishli xulosalar va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: Investitsiya jarayonlari, investitsiya faoliyati, investitsiya jarayonlarining tarkibiy qismlari, investitsiya jarayonlari modellari, proteksionistik model, ochiq bozor modeli, chetdan jalb etish modeli, rejali-taqsimot modeli, aralash iqtisodiyot.

Abstract: The article examines the concept of "investment processes" with an emphasis on its scientific analysis. Definitions and perspectives of leading scholars in the field are provided. The fundamental differences between investment processes and investment activities are explained. The main components of investment processes and their content are elaborated. Several investment process models are analyzed based on the economic development experiences of various countries worldwide. Conclusions and relevant recommendations are formulated based on the conducted analysis.

Keywords: Investment processes, investment activity, components of investment processes, investment process models, protectionist model, open market model, external participation model, planned distribution model, mixed economy.

Аннотация: В статье рассматривается понятие “инвестиционные процессы”. Приведены определения и мнения ведущих учёных в данной области. Освещены основные отличия между инвестиционными процессами и инвестиционной деятельностью. Выражены основные компоненты инвестиционных процессов и их содержание. На основе мирового опыта экономического развития стран проанализированы различные модели инвестиционных процессов. По результатам анализа сформулированы соответствующие выводы и предложения.

Ключевые слова: Инвестиционные процессы, инвестиционная деятельность, основные компоненты инвестиционных процессов, модели инвестиционных процессов, протекционистская модель, модель открытого рынка, модель внешнего участия, модель планового распределения, смешанная экономика.

KIRISH

Investitsiyalar nazariyasida “investitsiyalar” tushunchasi kabi “investitsiya jarayonlari” atamasining ham aniq ta’rifi mavjud emas. Ba’zi mualliflar investitsiya jarayonlarini tor ma’noda ko’rib chiqib, asosan investitsiya bozorlaridagi kelishuvlarga e’tibor qaratadi. Aslida esa investitsiya jarayonlari faqat kelishuvlar bilan cheklanib qolmaydi. U iqtisodiyotning moddiy sohasida daromad yaratish va taqsimlash bilan davom etadigan, bir nechta bosqichlarni o’z ichiga olgan jarayon hisoblanadi.

2023-yilda O’zbekiston Respublikasida iqtisodiy va ijtimoiy sohalarni rivojlantirish maqsadida jami moliyalashtirish manbalari hisobidan 352,1 trln so’m miqdorida investitsiyalar o’zlashtirilgan bo’lib, bu ko’rsatkich 2022-yilga nisbatan 122,1 foizni tashkil etdi.

So’nggi besh yil ichida investitsiyalar o’sish sur’atlarini tahlil qilsak, 2019-yilda ushbu ko’rsatkich 138,1 foizga yetgan, 2020-yilda esa turg’unlik kuzatilib, 95,6 foizni tashkil etgan. 2021-yilda ko’rsatkich 102,9 foizgacha oshgan va hozirgi davrga kelib, o’sish tendensiyasi davom etib, 122,1 foizga yetgan.

2023-yilda jami investitsiyalar hajmida markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan asosiy kapitalga yo’naltirilgan investitsiyalarning ulushi 2022-yilga nisbatan 3,0 foiz punktga kamayib, 12,7 foizni yoki 44,8 trln so’mni tashkil etdi. Shu bilan birga, markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan 307,3 trln so’m yoki jami investitsiyalarning 87,3 foizi o’zlashtirilib, 2022-yilga nisbatan 3,0 foiz punktga ko’paydi.

2023-yilda asosiy kapitalga yo’naltirilgan investitsiyalarning 66,4 foizi yoki 233,8 trln so’mi jalb qilingan mablag’lar hisobidan moliyalashtirilgan bo’lsa, korxonalar, tashkilotlar va aholining o’z mablag’lari hisobidan moliyalashtirilgan investitsiyalarning ulushi 33,6 foiz yoki 118,3 trln so’mni tashkil etdi.

2023-yilning yanvar-dekabr oylari yakunlariga ko’ra, investitsiya statistikasi ko’rsatkichlarini shakllantirish bo’yicha 3 701 ta yirik korxonalar va 4 409 ta kichik biznes subyektlari tomonidan hisobotlar qabul qilingan.¹

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jumladan, V.P.Jdanovning fikricha investitsiya jarayoni kapitalning kelajakda harakatlanishi va joylanishi bosqichlarini loyihalashtirishni o’z ichiga oladi. Alohida olib borilgan iqtisodiy akt sifatida kapital joylashtirilgandan so’ng investitsiya jarayoni yakunlanadi.²

G.I.Ivanovning fikricha “investitsiya jarayonlari – bu turli obyektlarda investitsiya resurslarini qo’yish, shakllantirish va ularni ketma-ket, bosqichma-bosqich transformatsiya qilishdan toki fikr va g’oyalarni oxirigacha amalga oshirish”dir.³ Muallif o’zining ushbu ta’rifida “fikr va g’oyalar” so’zlariga izoh berar ekan, aytadiki;

- investitsiya jarayoni muayyan investitsiya loyihalarida, jumladan, investitsiya portfelini shakllantirish; yangi texnika va texnologiyani yaratish;
- boshqaruv va tashkil etishni takomillashtirish;
- moddiy ishlab chiqarishga taalluqli obyektlarni qurish, texnik qayta qurollantirish, kengaytirish, qayta qurish, shuningdek nomoddiy ishlab chiqarishga taalluqli obyektlarni ta’mirlash va boshqalarda o’z ifodasini topadi.

Shuningdek, uning quyidagi fikr-mulohazasi ham diqqatga sazovor, ya’ni “investitsiya jarayonlari – bu turli tarmoqlarda investitsiya resurslarini qo’yish, shakllantirish va kapitalni ko’paytirish maqsadida takror ishlab chiqarish jarayoni qatnashchilarining ko’p qirrali faoliyatidir.

S.V. Valdasev, P.P. Vorobev va boshqa guruh mualliflar investitsiya jarayonlari haqida quyidagi fikrlarni bildirashadi: “Investitsiya jarayonlari investitsiya faoliyatini amalga oshirishdagi bosqichlar, harakatlar va jarayonlarning ketma-ketligini o’zida aks ettiradi”.⁴ Mualliflar investitsiya jarayonlarining asosiy bosqichlarini quyidagi ikkita: birinchi, investitsiyalash to’g’risida qarorning qabul qilinishi va,

1 O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma’lumotlari.

2 Жданов В.П. Инвестиционные механизмы регионального развития. – Калининград, БИЭФ, 2001. 15с.

3 Иванов Г.И. Инвестиции: сущность. Виды, механизмы функционирования /Серия “Учебники, учебные пособия”, Ростов н/Д: Феникс, 2002. С.80.

4 Иванов Г.И. Инвестиции: сущность. Виды, механизмы функционирования /Серия “Учебники, учебные пособия”, Ростов н/Д: Феникс, 2002. С.80.

ikkinchi, qabul qilingan investitsiya qarorini amalga oshirish va ishlab chiqarish jarayoni bosqichlariga bo'ldi. Fikrimizcha, investitsiya jarayonlari haqida aniqroq va kengroq tasavvurga ega bo'lish uchun, avvalo investitsiyalanayotgan obyekt haqida ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Bu esa, o'z navbatida investitsiyalarning turlari (moddiy, moliyaviy yoki nomoddiy) haqida gap borayotganini anglatadi.

Yuqoridagilardan farqli o'laroq, Uilyam F. Sharp va boshqa guruh mualliflar investitsiya jarayonlariga qimmatli qog'ozlar nuqtai-nazaridan yondashib, quyidagi fikrni olg'a suradilar: "investitsiya jarayonlari investorlarga qimmatli qog'ozlarga nisbatan qaror qabul qilish, investitsiyalashni amalga oshirish, uning hajmi va muddatini belgilash kabi yo'nalishlarda o'z aksini topadi."⁵

N.V. Kiseleva, T.V. Borovikova va boshqa bir guruh mualliflarning fikricha investitsiya jarayoni – bu investitsiyalarning turli shakl va darajalardagi harakatlar majmuyidir.⁶

Jamiyat iqtisodiyotining qaysi tipida bo'lishidan qat'i nazar investitsiya jarayonlarini amalga oshirish bir qator shart-sharoitlarning bo'lishini taqozo etadi. Ulardan asosiylari quyidagilar hisoblanadi:

- investitsiya jarayonlarini amalga oshirish qobiliyatidagi xo'jalik yurituvchi subyektlarning mavjudligi;
- investitsiya faoliyati obyektlari orasida investitsiya resurslarining harakatlanish mexanizmlarining yaratilganligi;
- investitsiya jarayonlarini amalga oshirish uchun mamlakat o'z ichki manbalari hisobidan kompleks to'liq investitsiya resurslariga ega bo'lishi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologik asosini tadqiqotning dialektik usuli, tizimli va jarayonli yondashuvlar tashkil etadi. Ishda ilmiy abstraksiya, sintez, guruhlash va taqqoslash, moliyaviy tahlil kabi tadqiqot usullaridan hamda rasmiy axborot bazasidan foydalanilgan.

Yuqorida bayon qilingan investitsiya jarayonlarini tahlil qilish va bu sohada yetakchi olimlarning qarashlarini guruhlash va ularga munosabat bildirilgan hamda ilmiy-amaliy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Investitsiya faoliyati qatnashchilari tarkibiga quyidagilar kiradi: investorlar, buyurtmachilar, pudratchilar, investitsiya obyektidan foydalanuvchilar, materiallar va jihozlar yetkazib beruvchilar, xorijiy investorlar, davlat va xalqaro tashkilotlar, moliya va bank muassasalari, sug'urta kompaniyalari, investitsion fond va kompaniyalar.

Investorlar mulkchilik shakllariga qarab xususi, davlat, xorijiy va qo'shma investitsiyali subyektlar bo'lishi mumkin. Jumladan, investitsiya jarayonlarida davlatning roli va ahamiyati mamlakat iqtisodiyotida yuz berayotgan bir qancha omillar asosida aniqlanadi. Bunday omillardan asosiylari bo'lib mamlakatda muayyan davrda bozor munosabatlarning rivojlanish bosqichlari va iqtisodiy rivojlanish darajasi hisoblanadi.

Quyidagi besh bosqich investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismini tashkil etadi:

1. Investitsiya siyosatini tanlash.
2. Qimmatli qog'ozlarni tahlil etish.
3. Qimmatli qog'ozlar portfelini shakllantirish.
4. Qimmatli qog'ozlar portfelini ko'rib chiqish.
5. Qimmatli qog'ozlar portfeli samaradorligini baholash.⁷

1. Investitsiya siyosatini tanlash bosqichida, investorning maqsadi va har bir moliyaviy instrument bo'yicha daromadlilik va risk darajasi, shuningdek, uni amalga oshirish uchun zarur mablag'lar hajmi aniqlanadi. Mazkur bosqich moliyaviy portfelga kirishi mumkin bo'lgan potensial turdagi moliyaviy aktivlarni aniqlash bilan tugallanadi.

5 Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2003. – XII, с.10.

6 Инвестиционная деятельность: Учебное пособие /Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова и др.; Под ред. Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой. –М.: КНОРУС, 2005. С.17.

7 Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2003. – XII, с.10.

2. Qimmatli qog'ozlarni tahlil etish bosqichida, muayyan davrda bozor kon'yunkturasi asosida ayrim qimmatli qog'ozlar turlarining kurs qiymati va muayyan firma aksiyasining istiqboldagi kurs dinamikasi aniqlanadi. Bunday yondashuv texnik tahlil deb nomlanadi. Olingan ma'lumotlarga asosan fundamental tahlil olib boriladi.

3. Qimmatli qog'ozlar portfelini shakllantirish bosqichida investitsiyalash uchun aniq aktivlar tanlash mo'ljallanadi, shuningdek, investitsiyalanadigan kapital doirasida aktivlar orasidan oqilona variantlar, jami portfel bo'yicha risklarni diversifikatsiyalash va operatsiyalar vaqti tanlanadi.

4. Qimmatli qog'ozlar portfelini ko'rib chiqish bosqichi investitsiyalash maqsadining o'zgarishi bilan joriy portfel va optimal portfel o'rtasidagi farqlarni hisobga olgan holda joriy portfelni davriy baholashni o'z ichiga oladi. Shunga ko'ra ilgari va keyingi sotib olingan qimmatli qog'ozlar bo'yicha investitsiya qarorlari qabul qilish mumkin.

5. Qimmatli qog'ozlar portfeli samaradorligini baholash bosqichida haqiqatdagi daromadlar va risklik darajasi davriy baholanadi va ular mavjud standartlar bo'yicha taqqoslanadi.

Yuqorida sanab o'tilgan investitsiya jarayonlarini amalga oshirishda talab etilayotgan shart-sharoitlar, boshqacha qilib aytganda, investitsiya faoliyati subyektlarini, ya'ni investitsiya jarayoni qatnashchilari va ular orasidagi munosabat predmetlari va shakllarini anglatadi.

Jahon amaliyotiga ko'ra, davlatlarning iqtisodiy rivojlanish tajribasiga asosan investitsiya jarayonlarining bir nechta modellari mavjud.

Bu modellarning har biri ma'lum bir maqsad va sharoitlardan kelib chiqqan holda xarakterlanib, mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining turli bosqichlari va tashqi iqtisodiy sharoitlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Tanlangan va amalga oshiriladigan investitsiya modeli muayyan bir davrda iqtisodiyotning istiqboldagi rivojini ta'minlashi va uning samaradorligini oshirishga ko'maklashishi, shuningdek, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy vazifalarini hal etishi lozim.

Jumladan, akademik N.V. Igoshin investitsiya jarayonlarining quyidagi modellarini taklif qiladi:

1. Iqtisodiyotni to'liq erkinlashtirish sharoitida davlat himoyasidagi proteksionistik investitsiya jarayonlar modeli;

2. Iqtisodiyotni to'liq erkinlashtirish sharoitida investitsiya jarayonlari va ochiq dunyo bozori modeli;

3. Investitsiyalarni chetdan jalb etish modeli;

4. Investitsiya jarayonlarining rejali-taqsimot modeli;

5. Aralash iqtisodiyot uchun investitsiya jarayonlari modeli.⁸

1. Iqtisodiyotni to'liq erkinlashtirish sharoitida davlat himoyasidagi proteksionistik investitsiya jarayonlari modeli iqtisodiyotni to'liq erkinlashtirish sharoitida davlat himoyasida proteksionistik tartibda olib boriladi. Bunday model yetarli ichki investitsiya resurslariga ega bo'lgan va ayni vaqtda bozor munosabatlarini qonun ustuvorligida tartibga solib borayotgan mamlakatlarda faoliyat ko'rsatadi. Raqobat kurashida omadsiz ishlab chiqaruvchilar va investorlar mag'lubiyatga uchraydi va jamiyatda kattagina moliyaviy mablag'lar o'z qo'lida to'planib qolgan, tor qatlamdagi "g'oliblar" sinfini keltirib chiqaradi. Natijada erkin raqobat monopoliya bilan almashinadi, shuningdek, raqobat kurashi monopolistlar o'rtasida ham zo'ravonlikni keltirib chiqaradi va o'zaro kelishishga majbur qiladi, hamda tor qatlamdagi "g'oliblar"ning kapitallari tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishni yana ham kengaytirish hisobiga to'planib boradi.

Bu esa ba'zi badavlat kishilar qo'lida pul massasining katta qismi to'planishi va natijada aholi katta qismining to'lov qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Raqobatbardosh bo'lmagan ishchi kuchining bir qismi ishlab chiqarishdan siqib chiqariladi va ishsizlar armiyasi vujudga keladi. Uzoq muddatli investitsiya loyihalarini, jumladan yer osti boyliklarini o'zlashtirish, ustuvor ishlab chiqarishlarni modernizatsiyalash va boshqa sohalarni xususiy sektor eplay olmaydi. Bunday investitsiya loyihalarini davlat talabi bilan davlat budjeti hisobidan moliyalashtirish hisobiga amalga oshirish mumkin. Bu esa iqtisodiyotni erkinlashtirish emas, balki ishlab chiqarish va bozorni davlat tomonidan tartibga solish hisoblanadi.

8 Игосин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.С.91-106.

Umuman olganda, bunday model bilan Ikkinchi jahon urushidan keyin bir qator davlatlar o'z iqtisodiyotini bir qadar rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hozirgi kun uchun bu model taklif etilmaydi.

2. Iqtisodiyotni to'liq erkinlashtirish sharoitida investitsiya jarayonlari va ochiq dunyo bozori modeli yuqorida ko'rib o'tilgan modelning modifikatsiyalashgan shakli hisoblanadi. Bu model tashqi bozorlar ta'siri davlat himoyasida bo'lmay, sof bozor iqtisodiyoti modeli hisoblanadi. Ushbu modelda investitsiyalar hajmi va yo'nalishi nafaqat milliy bozorda, balki dunyo bozori talab va takliflariga asoslangan holda aniqlanadi. Bu modelni tatbiq qilishda ishlab chiqarishni barpo etishga qaratilgan milliy iqtisodiyot uchun kerak va milliy bozor sharoitida rentabelli hisoblangan investitsiyalar dunyo bozori nuqtayi nazaridan qaraganda norentabelli bo'lsa, bunday investitsiyalar ijobiy tipdagi, jozibador investitsiyalar hisoblanmaydi.

3. Favqulotdagi vaziyatlarda investitsiyalarni chetdan jalb etish modeli urushlar, buzilishlar, iqtisodiy inqirozlar sharoitlarida, iqtisodiyot izdan chiqqan holatlarda qo'llash mumkin. Bunday vaziyatlarda davlat tashqi iqtisodiy faoliyatni, pul va boshqa turdagi resurslarni o'z qo'lida ushlab, investitsiyalar va iqtisodiyotni strategik rejalashtirishni to'liq monopollashtirib oladi. Bu modeldan nisbatan uzoq muddatga foydalanilmaydi, favqulotdagi vaziyatlardan so'ng uning samaradorligi tez yo'qoladi va u boshqa modelga almashtiriladi.

4. Investitsiya jarayonlarining rejali-taqsimot modeli xo'jalik yuritishni chetdan jalb etish (mobilizatsiyalash) modelidan kelib chiqqan holda, u asosan moliya-xo'jalik shakllari bilan to'ldirilganligi bilan farq qiladi. Ya'ni, chetdan jalb qilish (mobilizatsion) modelida hattoki, passiv darajada ta'sir ko'rsatsada, pul shaklidagi qiymat ko'rsatkichlar asosiy rol o'ynaydi va ular rejali-taqsimot qarorlarini qabul qilishda birinchi navbatda e'tiborga olinadi. Bunday hollarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari o'z mahsulotlarini bozorlarda faol realizatsiya qila oladigan korxonalarda to'plana boshlaydi. Umuman olganda esa investitsiya jarayonlarining rejali-taqsimot modelida deyarli barcha investitsiya loyihalari davlat tomonidan qabul qilinadi va amalga oshiriladi.

5. Aralash iqtisodiyot uchun investitsiya jarayonlari modeli boshqa modellardan farqli ravishda bozor va rejali xo'jalik yuritish mexanizmlarining o'zaro uyg'unlashgan shaklida namoyon bo'ladi. Shu o'rinda muhim bir xulosani keltirish lozimki, sobiq Ittifoqning tarqalib ketishidan oldingi 15-20 yillik davrda xo'jalik yuritishning rejali taqsimot mexanizmini bozor mexanizmi bilan to'ldirish choralari ko'rilgan bo'lsada, biroq o'ta markazlashgan ma'muriy-buyruqbozlik tizimi bu harakatlarni deyarli chippakka chiqardi. Faqatgina sobiq Ittifoq respublikalarining erishgan mustaqilligi bu jarayonni yangidan, bozor mexanizmlarini tadrijiy yo'l bilan joriy qilishga yo'l ochib berdi va ikki tipdagi xo'jalik yuritish mexanizmlarining bir-biri bilan integratsiyalashuvining mumkinligini asoslab berdi. Bunga jumladan dunyoning iqtisodiy rivojlangan mamlakatlaridan hisoblangan AQSH, Germaniya, Yaponiya va boshqa davlatlar tajribasi guvohlik beradi. Rejali-taqsimot mexanizmidan bosqichma-bosqich tadrijiy yo'l bilan bozor mexanizmlarini joriy qilish tajribasi, shuningdek, O'zbekiston uchun ham xosligini ta'kidlash o'rinlidir. Va bu strategiya o'zining ijobiy natijalarini berayotganligini mamlakatimiz iqtisodiyotining dinamik ravishda o'sishi ham isbotlamoqda.

Investitsiya jarayonlarining yetuklik darajasi turli mamlakatlarda qabul qilingan va amal qiladigan moliya tizimlariga bevosita bog'liq. Moliya tizimlarining tuzilishi mamlakat iqtisodiyotining taraqqiyot darajasi, tarixiy va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari, mavjud me'yoriy-huquqiy baza va boshqa shu kabi omillarga bog'liq bo'ladi. Ularning bir-biridan farqini quyidagi mezonlarga ko'ra aniqlash mumkin: investitsiyalanuvchi obyektlarning ochiqlik darajasi va to'lov qobiliyatlari, mulkchilik shakli, investitsiya qarorlari qabul qilish ustidan nazorat qilishning ustuvor shakllari va ularni moliyaviy ta'minlash usullari.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi fikr-mulohazalar asosida keltirilgan mavjud faktlarni O'zbekiston sharoitiga taqqoslaydigan bo'lsak, quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin. O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarning ochiqlik siyosatiga amal qilinayotganligini izohlash mumkin. Bank tizimini rivojlantirish iqtisodiyotning mustahkam faoliyat yuritishiga, mamlakatda samarali investitsiya va ishbilarmonlik muhiti shakllanishiga shart-sharoit yaratdi. Investitsiya jarayonlarini resurslar bilan ta'minlovchi bozor infratuzilmasi institutlari faoliyati yo'lga qo'yildi.

Biroq, mahalliy tadbirkorlar investitsiya resurslarining tanqisligi tufayli bu mexanizm to'liq ko'zda tutilgan natijalarni bermayapti. Bu jarayonda mahalliy tadbirkorlarning fond bozorida faol ishtirok etishini rag'batlantirish, shuningdek, milliy ishlab chiqaruvchilarga qulay kreditlash mexanizmlarini joriy qilish zarur. Shu bilan birga, investitsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mintaqaviy dasturlarni kuchaytirish, jumladan, chekka hududlarda investitsion loyihalarni rag'batlantirish muhimdir.

Shunga qaramasdan, fond bozoriga xorijiy investorlarni jalb qilish bo'yicha ko'mak va imtiyozlar berilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar xorijiy kapitalning milliy iqtisodiyotga kirib kelishini tezlashtirib, ishlab chiqarish hajmi va turini kengaytirishga yordam bermoqda. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bilan bir qatorda, ichki investitsiyalarni faollashtirish va davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston investitsiya jarayonlarini takomillashtirish va uning tarkibiy qismlarini rivojlantirish uchun hal qiluvchi choralarni amalga oshirmoqda. Biroq, investitsiya jarayonining to'laqonli samarasini ta'minlash uchun moliyaviy resurslar yetarli emasligi, tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash zarurligi va bozor infratuzilmasini kengaytirish ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Ushbu muammolarni hal etish milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va barqaror rivojlantirishning asosiy kafolati hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari.
2. Жданов В.П. Инвестиционные механизмы регионального развития. – Калининград, БИЭФ, 2001. 15с.
3. Иванов Г.И. Инвестиции: сущность. Виды, механизмы функционирования /Серия "Учебники, учебные пособия", Ростов н/Д: Феникс, 2002. С.80.
4. Иванов Г.И. Инвестиции: сущность. Виды, механизмы функционирования /Серия "Учебники, учебные пособия", Ростов н/Д: Феникс, 2002. С.80.
5. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2003. – XII, с.10.
6. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие /Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова и др.; Под ред. Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой. –М.: КНОРУС, 2005. С.17.
7. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2003. – XII, с.10.
8. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.С.91-106.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

